

ANGREN KO'MIR KONIDAGI ISSIKLIK ELKTIRA STANSIYALARIDAGI KULNI KAYTA ISHLASH TEXNALOGIYASI.

Almatov I.M.
Xatamov G'.A.
Suvanov F.R.

“Mineral resurslar insitituti” Analitik tadqiqotlar markazi
(E-mail: gayratxatamov06r@gmail.com)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16524371>

Hozirgi kunda ilmiy-texnik taraqqiyot tabiiy resurslar istemolining shiddatli usishi bilan bir vaqtda ishlab chiqarish chiqindilarining ko'payishiga sabab bo'lmoqda va bu chiqindilardan oqilona foydalanish unumli ishlab chiqarish, atrof muhitni himoya qilish va texnogen chiqindilardan foydalanish sohasida yangi qayta ishlash usullari bilan zich holatda bog'langan.

Yana bir jahon muammolaridan biri bo'lib konchilik sanoati chiqindilarini va qattiq yoqilg'ilarni yoqishidan hosil bo'lgan kullarini qayta ishlash hisoblanadi. Bir tomondan sanoat chiqindilarini ma'lum miqdorda qimmatbaho va rangli metallardan tashkil topgan hamda qazib olish, transportda tashish va maydalash talab etilmasligi qayta ishlashni arzonlashtirsa, ikkinchi tomondan sanoat chiqindilari ulkan maydonlarni egallagan chiqindi omborlariga taxlanib, atrof muhitni o'zgarishiga xavf solmoqda [1].

Tadqiqot ob'ektlari – Angren ko'mir konining va Yangi-Angren IESlarida kul va shlak chiqindilarining to'planish hajmlarini tahlil qilish.

Ish davomida Ko'mir yoqadigan issiqlik elektr stansiyalarining ishlashi jarayonida ko'p miqdorda kul va shlak chiqindilari (ASW) hosil bo'ladi. Adabiy manbalarga ko'ra, ko'pchilik IESda yoqilg'i 1200-1600°C haroratda yonish kamerasida kukun holatida yoqiladi. Shu bilan birga, yonmaydigan mineral birikmalarning aksariyati o'ziga xos yuzasi 200-350 m² / kg va o'lchami 5-100 mkm bo'lgan chang shaklida chiqariladi, pechlardan tutun gazlari (uchuvchi kul) bilan chiqariladi. Kattaroq zarrachalar o'choq tubiga joylashadi va zarracha hajmi 0,2-30 mm bo'lgan bo'lak yoki shishasimon shlaklarga aylanadi [2].

Shunday qilib, IES chiqindilari quyidagilardan iborat:

- kul qoldig'i (shlak);
- siklonlar va filtrlardan uchuvchi kul.

Materiallar tarkibini o'rganish uchun Kul tarkibida an'anaviy ravishda uchta moddalar guruhini ajratish mumkin: shishasimon, kristalli va organik 3 ta texnologik namunalar taqdim etildi:

Shishasimon guruh kimyoviy tarkibida murakkab va xilma-xildir. 20% gacha CaO ni o'z ichiga olgan qattiq va jigarrang ko'mirlarning kuli, asosan,

ferroaluminosilikat oynani o'z ichiga oladi, ularda asosiy oyna hosil qiluvchi Fe_2O_3 , Al_2O_3 va SiO_2 80-90% ni tashkil qiladi.

Kulning kristalli qismi yonish jarayonida ham asosiy minerallar, ham yangi hosil bo'lganlar bilan ifodalanadi. Bu minerallar: magnetit, gematit, mullit, kvarts, gelenit, fayalit. Yangi hosil bo'lgan minerallar: silikatlar, aluminatlar, kaltsiy ferritlari.

Organik qismi pastki kuyishdan iborat - koks, yarim koks.

Ko'mirning mineral qismiga noyob metallar - galliy, germaniy, skandiy, itriy kiradi. Ko'mirni yoqish jarayonida galiy va germaniy kimyoviy xossalari tufayli ulug'vor va chiqindi gazlar sovganida, kul zarralari yuzasida Ga_2O_3 va GeO_2 shaklida kondensatsiyalanadi [3].

Dastlabki ko'mir bilan solishtirganda, uchuvchi kul qimmatli metallar bilan 8-10 marta 200 g / t dan ortiq konsentratsiyalarda boyitilgan. Bu an'anaviy ravishda olinadigan manbalardagi galyum va germaniyning tarkibi bilan solishtirish mumkin.

Ko'mirning mineral komponentlari silikatlar, sulfidlar, sulfatlar, karbonatlar, temir, kremniy, alyuminiy, magniy oksidlari shaklidagi noorganik moddalardir. Shuni ta'kidlash kerakki, ko'mirning minerallashuvining tabiati ularning yuvilishini, minerallashuv darajasi esa kul tarkibini belgilaydi. Umumiy kul tarkibi ichki va tashqi bo'linadi. Ichki kul - bu qattiq yoqilg'ining o'zida mavjud bo'lgan organik kul, tashqi kul esa qazib olish jarayonida yoqilg'iga tuproq jinslari va chiqindi jinslar qatlamlarining kirishidir. Respublikada kul va shlak chiqindilari faqat Toshkent viloyatining Oxangaron tumanida joylashgan Angren kon hududida mavjud. Yangi-Angren va Angren IESlari Ohangaron daryosi vodiysining o'ng qirg'og'ida Chotqol tizmasining janubiy etaklarida joylashgan [4]. Yangi-Angren IES Toshkent shahridan 84 km janubi-sharqda, Nurobod qishlog'i yaqinida joylashgan. Angren IES Angren shahri chekkasida, Toshkentdan 115 km, Olmaliqdan 53 km uzoqlikda joylashgan.

1-jadval

O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan kul va shlak chiqindixonalari haqida ma'lumot

Issiqlik elektr stantsiyasining nomi	Chiqindi xonalar	Ishga tushirish sanasi	Ishdan chiqarish sanasi	Dizayn quvvati	Maydoni, m2	Kul va shlakning hajmi, t
Yangi-Angren	ZSHO -1	1986 y.	Yanvar 2013 y.	8 500 000 t	370 000	Kam emas 8 250 000
	ZSHO -2	2013 y.	ishchi	20 000 000 t	890 000	2 800 000

Angren	ZSHO -1	1957 y.	ishchi	4 904 370 m ³	180 00	1 591 586
	ZSHO -2	1965 y	ishchi	3 200 000 m ³	240 000	1 872 454
	ZSHO -3	1965 y.	ishchi	2 600 000 m ³	400 000	1 217 035,6
Jami						15 731 075,6

Natijalarga ko'ra, dastlabki o'lchami -25 mm bo'lgan va 100% - 3 mm gacha maydalangandan keyin texnologik namunalarning granulometrik tahlilini o'tkazishda hech qanday o'lcham sinfida organik moddalarning ustun konsentratsiyasi aniqlanmadi. Deyarli barcha sinflar o'zining dastlabki konsentratsiyasi chegarasida organik moddalarni o'z ichiga oladi [5].

XULOSA

Biz tomonidan amalga oshirilgan nazariy va eksperimental tadqiqotlar asosida ishlab chiqarishlarning texnogen chiqindilaridan oqilona foydalanish uchun ilmiy-uslubiy asoslar ishlab chiqilgan va-texnogen chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha yangi ilmiy asoslangan texnologik echimlar o'ylab chiqilgan bo'lib, ularning kiritilishi ekologik xavfli mineral xom ashyoni qayta ishlash va yo'q qilish muammosini hal qilishga imkon beradigan va ishlab chiqarishning rivojlanishiga katta hissa qo'shadigon mamlakat. Issiqlik elektr stantsiyalarining kul-shlakli chiqindilari va tog' - kon chiqindilarini ko'p yillik o'rganish natijalari resurslarni tejaydigan qayta ishlashga jalb qilish nuqtai nazaridan tahlil qilindi.

Adabiyot:

1. Shpirt M.Y. Chiqindisiz texnologiya. Qattiq yonuvchi foydali qazilmalarni qazib olish va qayta ishlash chiqindilarini utilizatsiya qilish. Moskva: Nedra, 1988. - 255 b.
2. Visnevskiy Y.S. Tog' jinslari tarkibini qayta hisoblash uchun universal jadvallar. Toshkent, «Nauka», 1965 yil
3. Gamov M.I., Granovskaya N.V., Levchenko S.V. Ko'mir tarkibidagi metallar. Rostov-na-Donu, 2013. - 45 b.
4. Korobetskiy I.A., Shpirt M.Y. Ko'mirning mineral komponentlarining kelib chiqishi va xossalari. Novosibirsk: Nauka. Sib.Dept., 1988. - 227 b.
5. Pugin K.G., Yushkov V.S., Texnogen materiallardan foydalangan holda avtomobil yo'llarini qurish. PSTU axborotnomasi, 35-43-betlar. Veb-saytdan: vestnik.pstu.ru.

